
DINÂMICAS DE MERCADO NA EXPORTAÇÃO DE MANGA: EFEITOS SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR E A INTERMEDIACÃO COMERCIAL

Market Dynamics in Mango Export: Effects on Family Farming and Commercial Intermediation

João Auguaberto de Lima Júnior¹
Ílari Soraia Brandão dos Santos Carmo²
Alan Lennon Rocha Farias³
Caroline Brandão dos Santos⁴
Rogério Cícero Martins da Conceição⁵

RESUMO

A mangicultura no semiárido brasileiro tem se consolidado como uma atividade de grande relevância no cenário nacional, com destaque para a produção de mangas para exportação, principalmente em regiões que margeiam o Rio São Francisco. Neste cenário, o aumento nos preços do quilo da manga na região do Vale do São Francisco levanta preocupações sobre o impacto dessas dinâmicas de mercado nos produtores de manga da agricultura familiar. Com isso, o presente estudo buscou correlacionar o preço médio de venda de 50 produtores de manga do projeto de irrigação Pedra Branca, com as exportações no Vale do São Francisco nos últimos anos. Para tanto, foram realizadas entrevistas com 50 produtores de manga do Projeto Pedra Branca, abordando questões sobre o valor de venda do quilo da manga Palmer e Tommy nos últimos 14 meses. Esses dados foram posteriormente comparados com as informações de exportação disponíveis, visando identificar correlações entre elas. Após análise dos dados, foi verificado que o preço da manga não variou em relação a quantidade exportada, porém foi encontrada uma correlação entre o aumento do preço pago em dólar as exportadoras e o aumento do preço pago aos produtores avaliados, no mês de julho de 2024, os produtores venderam o quilo da manga Tommy por R\$ 5,26 e a Palmer por R\$ 4,46, a manga exportada foi vendida a R\$ 8,00 o quilo. O aumento no preço pago pelo quilo da manga beneficiou tanto exportadores quanto agricultores familiares do Projeto Pedra Branca.

Palavras-chave: Mangifera indica, Atravessadores, Comercialização de frutos.

ABSTRACT

Mango cultivation in the semi-arid regions of Brazil has become increasingly significant on the national stage, particularly with the production of export-quality mangoes in areas along the São Francisco River. In this context, rising prices per kilogram of mango in the São Francisco Valley have raised concerns about the impact of these market dynamics on family mango farmers. This study aimed to correlate the average sale price of mangoes from 50 producers in the Pedra Branca irrigation project with export figures from the São Francisco Valley over recent years. To achieve this, interviews were conducted with 50 mango producers from the Pedra Branca Project, addressing questions related to the selling price of Palmer and Tommy mangoes over the past 14 months. These data were then compared with available export information

¹ Doutor, UFRB, joao-adelima@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1719403065176297>, <https://orcid.org/0009-0003-8345-8120>

² Mestre, UFV, ilarisoraia8@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0263174621273581>, <https://orcid.org/0000-0002-1106-7775>

³ Graduado em Agroecologia, UFRB, alanlennonrochafarias@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0791732468221806>, <https://orcid.org/0009-0005-7987-3238>

⁴ Graduada em Agroecologia, UFRB, Ae.carolbrandao@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0791732468221806>, <https://orcid.org/0009-0007-5708-9041>

⁵ Graduado em Agronomia, UEFS, rogerioagrouefs07@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1322159417079409>, <https://orcid.org/0009-0006-7351-2447>

to identify potential correlations. The data analysis revealed that the mango price did not vary concerning the quantity exported; however, a correlation was found between the increase in the dollar price paid to exporters and the rise in the price paid to the evaluated producers. In July 2024, producers sold Tommy mangoes for R\$ 5.26 per kilogram and Palmer mangoes for R\$ 4.46 per kilogram, while the exported mangoes were sold for R\$ 8.00 per kilogram. The increase in the price paid per kilogram of mango benefited both exporters and family farmers involved in the Pedra Branca Project.

Key-words: *Mangifera indica*, Middlemen, Fruit Commercialization.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil ocupa uma posição de destaque na fruticultura global, sendo reconhecido como um importante produtor de frutas. O setor frutícola brasileiro é fundamental para o agronegócio do país, representando uma fonte relevante de emprego e renda, especialmente nas regiões Nordeste e Sudeste. Contudo, apenas uma pequena fração da produção nacional é destinada ao mercado externo. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), apenas 3% do volume de frutas produzido no Brasil é exportado, o que coloca o país na 20ª posição no ranking mundial de exportação de frutas (CEPEA, 2024).

A mangicultura no semiárido brasileiro tem se consolidado como uma atividade de grande relevância no cenário nacional, não apenas pela contínua expansão da área plantada e pelo aumento significativo no volume de produção, mas, sobretudo, pelos elevados rendimentos obtidos e pela alta qualidade da manga produzida na região. A combinação de condições climáticas favoráveis, como alta luminosidade e baixa umidade, com técnicas avançadas de irrigação e manejo, tem permitido que os pomares de manga no semiárido atinjam padrões de excelência que atendem às exigências dos mercados mais competitivos como os da Europa e dos Estados Unidos (MOUCO, 2015).

Em 2023, o Brasil exportou 266 mil quilos de manga, um aumento de 15% em relação ao volume exportado em 2022. Esse crescimento ocorreu apesar de uma leve redução na produção nacional, que foi estimada em 1,2 milhão de toneladas em 2023, comparado a 1,5 milhão de toneladas em 2022. O Vale do São Francisco, na região Nordeste, foi responsável por cerca de 93% das exportações de manga, com destaque para a Bahia, que contribuiu com 47,36%, e Pernambuco, com 45,42%. São Paulo, Rio Grande do Norte e Ceará responderam por 3,25%, 2,54% e 0,79%, respectivamente. (CEPEA, 2024).

O sucesso das exportações brasileiras de manga em 2023 pode ser atribuído a diversos fatores, como a perda de safras em países concorrentes, como Peru, Equador México e Índia, devido às ondas de calor e chuvas fortes. Esse cenário positivo tem beneficiado empresas como a AGRODAN, que viu um aumento significativo em receitas e lucros no último ano. Apesar de ter exportado o mesmo

volume de mangas que no ano anterior, a empresa registrou um crescimento de 40% no preço médio de venda e nos lucros anuais. Para 2024, a expectativa é de preços favoráveis e aumento das exportações, ainda que o volume de produção na região possa ser menor. Esse otimismo é impulsionado pelo forte início de ano, com um aumento de 45,6% nas exportações nos primeiros dois meses, em comparação ao mesmo período de 2023 (BIROLO, 2024).

O aumento nos preços do quilo da manga na região do Vale do São Francisco levanta preocupações sobre o impacto dessas dinâmicas de mercado nos produtores de manga da agricultura familiar. Embora o setor empresarial tenha se beneficiado dos preços elevados, muitos pequenos produtores enfrentam desafios ao vender sua produção. A maioria dos agricultores familiares depende dos atravessadores locais para comercializar seus produtos, o que pode limitar seu acesso direto aos mercados e às margens de lucro mais elevadas.

Esses atravessadores, que compram a produção diretamente das fazendas para revendê-la, muitas vezes oferecem preços abaixo do mercado, pressionando ainda mais os pequenos produtores. Assim, apesar do aumento geral dos preços, os benefícios desse cenário favorável nem sempre chegam à base da cadeia produtiva, especialmente àqueles que não possuem estrutura para negociar diretamente com exportadores ou acessar grandes redes de distribuição. Isso cria um desequilíbrio entre o sucesso das grandes empresas e as dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares na região (DE MORAES et al., 2018).

O Projeto Pedra Branca possui uma área total de 2.371,50 ha, entre os municípios de Abaré-BA e Curaçá-BA, distante 160 Km do município de Juazeiro-BA. Possui cerca de 2,1 mil famílias assentadas em 759 lotes. O projeto tem como principais culturas a banana, que representa 48%; a mandioca, que soma 14% ; a manga, com 11%; a goiaba com 10%; a cebola, com 6%; e demais culturas, que somaram 11% em 2022 (CODEVASF, 2023).

Neste contexto, estudos sobre a dinâmica de preços da manga nas regiões próximas ao Vale do São Francisco e seus impactos sobre os produtores familiares se fazem necessários para elucidar possíveis problemas ou melhorias em suas comercializações e situações econômicas. Com isso, o presente estudo buscou correlacionar o preço médio de venda de 50 produtores de manga do projeto de irrigação Pedra Branca, com as exportações no Vale do São Francisco nos últimos anos.

2 METODOLOGIA

O estudo foi realizado no Projeto de Irrigação Pedra Branca, parte do projeto de ocupação da Borda do Lago de Itaparica, localizado no lado baiano, na margem direita do lago. Este projeto, junto com os projetos Glória e Rodelas, tinha o objetivo de assentar 2,1 mil famílias. Na distribuição das terras, foram concedidos 120 lotes de 1,5 hectare, 507 lotes de 3 hectares, 83 lotes de 4,5 hectares e 49 lotes de 6 hectares, totalizando 759 lotes. Além disso, o projeto inclui 19 agrovilas, equipadas com infraestrutura de 11 escolas e dois postos de saúde.

Figura 1: Produtora de manga da Agrovila 19 no projeto Pedra Branca, observando seu pomar de manga Tommy.

Fonte: Joao Aguaberto de Lima Junior (2024).

As principais culturas em 2022 foram a banana, representando 48%, seguida pela mandioca com 14%, manga com 11%, goiaba com 10%, cebola com 6% e outras culturas somando 11%. Os sistemas de irrigação mais utilizados no projeto são a aspersão convencional, microaspersão e gotejamento (CODEVASF, 2023).

2.1 Obtenção dos dados

Esta pesquisa é caracterizada como um estudo exploratório de natureza aplicada, com o objetivo de levantar dados qualitativos. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas com 50 produtores de manga do Projeto Pedra Branca, abordando questões sobre o valor de venda do quilo da manga Palmer e Tommy nos últimos 14 meses, bem como sobre a produção e seus custos. Esses dados foram posteriormente comparados com as informações de exportação disponíveis no observatório da manga, visando identificar correlações entre eles.

O preço médio pago por quilo de manga exportado foi obtido por meio da divisão do valor arrecadado em dólares, pela quantidade exportada em cada mês avaliado, em seguida o resultado em dólar foi convertido em real, multiplicando pelo valor médio do dólar comercial em reais no mês correspondente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De início, foi avaliado a relação da quantidade de mangas exportadas, com o preço de venda do quilo da fruta em cada mês (Figura 1). Antes da construção dos gráficos, era esperado que os preços acompanhassem a quantidade exportada, pois com menos mangas no mercado nacional, maior seria o preço de venda do quilo da fruta pelos produtores familiares. Entretanto, é possível observar na Figura 1, que os preços não alteram em relação a quantidade exportada, com o mês de novembro de 2023 batendo recorde de exportação com 51 mil toneladas saindo do país, mas com os produtores recebendo em torno de R\$ 2,80 na manga Palmer e R\$1,70 na Tommy, valores inferiores a meses com menor exportação e maior disponibilidade de frutos no mercado nacional.

Figura 2: Relação da quantidade de manga exportada, com o valor do quilo pago aos agricultores familiares.

Fonte: EMBRAPA Observatório da Manga (2024) e CEPEA Esalq (2024).

A variação dos preços da manga no mercado interno tende a ser influenciada pelas flutuações nas exportações, uma vez que o aumento das vendas para o exterior pode reduzir a oferta disponível no mercado doméstico, elevando os preços para os consumidores locais. No entanto, essa relação nem

sempre é linear, pois outros fatores, como a sazonalidade, custos de produção e a atuação dos atravessadores, também afetam a formação dos preços no mercado interno (SOUZA; LIMA, 2023).

No presente estudo, foi possível observar que essa dinâmica de preços atrelados a exportação não foi correspondida, segundo Souza e Lima (2023), Estudos apontam que, embora se espere uma elevação nos preços com o aumento das exportações, em algumas situações os preços internos permanecem estáveis ou até caem, dependendo das condições de oferta e demanda específicas em cada período.

Após avaliar a Figura 1, foi analisado possíveis correlações dos preços praticados pelos produtores do projeto e as exportações. Após observar a flutuação dos preços pagos pelo quilo da manga a exportadoras do Vale do São Francisco, um segundo gráfico foi elaborado contando com as variações dos preços pagos aos produtores familiares e as exportadoras em real (Figura 2), com isso foi possível verificar que os preços praticados se correlacionaram. Na Figura 2, é possível observar que no primeiro mês avaliado (maio 2023), o preço do quilo da manga exportada era de R\$ 4,90, com a manga Tommy e Palmer apresentando R\$ 2,10 e R\$ 2,16 respectivamente. Já no mês de julho de 2024, que foi o último mês avaliado, os produtores venderam o quilo da manga Tommy por R\$ 5,26 e a Palmer por R\$ 4,46, a manga exportada foi vendida a R\$ 8,00 o quilo.

Figura 3: Preço médio das mangas Tommy e Palmer no Projeto Pedra Branca em comparação com o Preço médio pago pelo quilo da manga para exportadoras do Vale do São Francisco.

Fonte: EMBRAPA Observatório da Manga (2024) e CEPEA Esalq (2024).

Segundo os produtores, esse aumento de preços está atrelado as exportadoras de manga que começaram a adquirir frutos oriundos dos agricultores familiares da região, com isso, os atravessadores começaram a equiparar os preços para não perderem os clientes. Segundo Birolo (2024), os preços elevados são em decorrência a quebra de safra causada pela onda de calor que afetou outros países concorrentes, como Peru e o Equador, aliada à possibilidade de produção de frutas no

Vale do São Francisco durante todos os meses do ano. A pesquisadora ressalta que, no segundo semestre de 2023, o Brasil apresentou menor produção, o que, combinado com a demanda internacional robusta, acabou elevando os preços pagos pelo quilo no mercado como um todo.

Neste cenário, empresas que exportam manga na região como a Agrodan conseguiu um grande aumento em seus lucros, de acordo com presidente da empresa, depois de ter passado por um dos piores anos da história (2022), principalmente em função da guerra na Rússia e Ucrânia. Em 2023, o preço médio de venda e também o lucro anual da empresa cresceram em torno de 40%, mesmo tendo exportado igual volume de mangas em relação ao ano anterior (BIROLO, 2024; AGUIRRE, 2024).

Ao tentar igualar os preços pagos pelas exportadoras aos pequenos produtores, com o intuito de não perder seu produto de comercialização, os atravessadores ajudaram a elevar os preços para os produtores. Os atravessadores, apesar de muitas vezes serem vistos como intermediários que reduzem as margens de lucro dos agricultores familiares, desempenham um papel importante na comercialização da produção agrícola. Eles facilitam o acesso dos pequenos produtores aos mercados, assumindo o transporte e a negociação dos produtos, o que pode ser particularmente benéfico para os agricultores que não possuem os recursos ou a infraestrutura necessária para comercializar diretamente (BORGES *et al.*, 2019). Além disso, os atravessadores podem ajudar a garantir a venda rápida da produção, oferecendo liquidez imediata e reduzindo o risco de perdas por perecibilidade, o que é uma preocupação comum em culturas como a manga.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento no preço pago pelo quilo da manga beneficiou tanto exportadores quanto agricultores familiares do Projeto Pedra Branca. Embora os agricultores familiares tradicionalmente dependam de atravessadores para comercializar sua produção, o estudo revela que, devido ao crescimento das exportações e à valorização da fruta, os atravessadores estão pagando preços quase equivalentes aos pagos pelas exportadoras aos pequenos produtores. Isso representa uma mudança significativa no cenário de comercialização, onde os atravessadores, em vez de oferecerem valores consideravelmente mais baixos, estão acompanhando o mercado.

No entanto, apesar dessa melhoria no preço pago, os agricultores familiares ainda enfrentam desafios estruturais, como o acesso limitado a mercados mais lucrativos e a falta de organização coletiva, fatores que poderiam aumentar ainda mais sua margem de lucro e garantir maior

sustentabilidade econômica. A perspectiva para 2025 aponta para uma possível queda no preço do quilo da manga, impulsionada por uma previsão de recuperação das safras em países concorrentes, como Peru, além de uma oferta maior no mercado internacional. Esse cenário pode gerar impactos significativos na dinâmica entre atravessadores e produtores familiares.

Com a redução nos preços, os atravessadores poderão voltar a oferecer valores ainda mais baixos aos pequenos agricultores, pressionando suas margens de lucro. A competição acirrada e a maior disponibilidade de manga podem agravar a vulnerabilidade dos produtores familiares, que já enfrentam desafios como acesso limitado a mercados diretos e dependência de intermediários. Essa situação reforça a necessidade de fortalecer a organização coletiva e buscar alternativas de comercialização para reduzir a dependência dos atravessadores.

REFERÊNCIAS

AGUIRRE, H. H. D. F. B. **Exportação de manga 'Palmer' produzida no semiárido**: principais pontos críticos. 2024. 65 f. Trabalho de Conclusão (Bacharelado em Agronomia) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/items/aeac9b5c-b84e-40d1-ac58-c30ba69add30>. Acessado em: Ago. 2024.

BIROLO, F. **Brasil bate recorde de receita e exportação com manga produzida no Nordeste**. 2024. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/87702249/brasil-bate-recorde-de-receita-e-exportacao-com-manga-produzida-no-nordeste>. Acessado em: Fev. 2024.

BORGES, J. D.; TONON, D. S.; SILVA, D. J. Produção e comercialização do maracujá-azedo em Tangará da Serra/MT, Brasil: desafios, fragilidades e oportunidades. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v. 10, n. 2, p. 10-24, 2019. Disponível em: <https://www.sustenere.inf.br/index.php/rica/article/view/CBPC2179-6858.2019.002.0002>. Acessado em: Ago, 2024.

CEPEA. **Estatística Manga**. 2024. Disponível em: <https://www.hfbrasil.org.br/br/estatistica/manga.aspx>. Acessado em: Ago. de 2024.

CODEVASF. **Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco**. Projeto Público de Irrigação Pedra Branca. Brasília. 2023. Disponível em: <https://www.codevasf.gov.br/linhas-de-negocios/agricultura-irrigada/projetos-de-irrigacao/sistema-itaparica/pedra-branca>. Acessado em: Jun. 2024.

MORAES, J. G. de. *et al.* Agricultura Familiar e especificidades dos mercados atacadistas: O caso da CECAF/CEASA e Feira do feijão de Capoeiras–Pernambuco. **Revista Cadernos de Ciências Sociais da UFRPE**, v. 2, n. 13, p. 106-123, 2018. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/228884823.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

SOUZA, A. C. F. de; LIMA, J. R. F. de. L. Transmissão de preços da manga brasileira entre os mercados intrno e externo. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 54, n. 2, p. 90-102, 2023. Disponível em: <https://bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/1344>. Acessado em: Ago. 2024.

EMBRAPA. **Observatório da Manga**. ND. Disponível em: <https://www.embrapa.br/en/observatorio-da-manga>. Acessado em: Jun. 2024.

MOUCO, M. A. do C. **Cultivo da mangueira**. Embrapa Semiárido. 3. ed. 2015. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1031747/cultivo-da-mangueira>. Acessado em: Mar. 2024.